

Прор. Захарія був патроном (за мирським ім'ям) архімандрита Зосими Валкевича, за правління якого поновлювали фасадний живопис на початку 1770-х рр. У чернечому постригу Валкевич отримав ім'я Зосима на честь прп. Зосими Соловецького, якого разом з Саватієм Соловецьким, зображено у нижньому ярусі розписів східного фасаду. Великоформатні ікони пророків Мойсея і Аарона, Захарії і Іоанна Предтечі також містяться у верхній частині іконостаса 1769 р. лаврської Хрестовоздвиженської церкви на Ближніх печерах (1769). Образи прор. Захарії і прп. Зосими присутні на гаптованих палицях, що належать до часів архімандритства Зосими (1762–1786)¹.

На східному фасаді продовжується тема святих Київської Русі – в нішах зображено св. князя Михаїла Чернігівського і боярина Феодора, які постраждали як мученики в Золотій Орді. У центральній частині фасадної площини розташовано образи руських святих – пострижеників Печерського монастиря. Це Феоктист, єпископ Чернігівський; Никита, єпископ Новгородський; Ісайя і Леонтій Ростовські – імена яких увійшли до написаного 1643 р. Канону печерським святим.

Отже, концепція розписів двох фасадів Троїцької надбрамної церкви різниться за своїм ідейним і композиційним задумом. На головному західному фасаді представлено пантеон руських святих Київської Русі, де почесне місце займають засновники Печерського монастиря. Розписи східного фасаду пов'язано з програмою стінопису інтер'єру Троїцької церкви. У сюжетах і образах святих, присутніх на фасадах надбрамного храму, відбилися історичні реалії та ідейно-художні уподобання доби їх створення.

Лук'янченко В.І.

Заслужений архітектор України
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БУДІВЕЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ТРАПЕЗНОЇ ЦЕРКВИ НА БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Трапезна церква Ближніх печер розташована на території Нижньої лаври з північного краю майданчика Ближніх печер. Вона в плані прямокутна. Зі східного боку примикає до Хрестовоздвиженської церкви, з західного – до теплої церкви Прп. Печерських. Трапезна, висота якої вдвічі менша від об'єму Хрестовоздвиженської церкви, завершується невисокою банею на восьмигранному барабані з двоярусним завершенням.

Переkritтя із щільної, вохристої цегли виконані у вигляді півциркульного склепіння зі світовим прорізом для цегляного підбанника, який розміщується на західному боці споруди.

Корпус Трапезної в розпланувально-просторовому і стильовому рішенні є унікальним зразком монастирської архітектури початку XVIII ст. Він є невід'ємною і важливою частиною архітектурного ансамблю Лаври.

До нашого часу не збереглися документи, які б засвідчували існування до XV–XVI ст. будь-якої споруди над входом до Ближніх печер. Перші графічні зображення будівель над печерами відносяться до першої половини XVII ст.²

Деякий час вважалося, що Трапезна була прибудована до Хрестовоздвиженської церкви на Ближніх печерах в другій половині XVIII ст.³

В паспорті об'єкта культурної спадщини Трапезної церкви на Ближніх печерах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (корп. № 48) про час будівництва

¹ Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). Каталог. – К., 2005. – С. 37, № 74; с. 41, № 93.

² Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2006. – С. 363.

³ Інститут “Укрпроектреставрація”, Трапезная ближних пещер (корп. № 48). Мат-лы обследования, К., 1980, с. 4.

подається така інформація: “Трапезна церква ...була споруджена з північного боку майданчика Ближніх печер разом з Хрестовоздвиженською церквою у 1700 р., при цьому було використано частину стін Хрестовоздвиженської церкви, збудованої між 1638–1651 рр.”¹

Іл. 1. Схема розміщення Трапезної Ближніх печер

Трохи іншої думки додержується О.В. Сіткарьова, яка вважає, що “На кресленні І. Ушакова уже зафіксована кам’яна Хрестовоздвиженська церква. Імовірно вона була побудована за гетьмана І. Самойловича. Тобто поширена думка про те, що кам’яна церква була збудована тут у 1700 р., не відповідає дійсності.

Іл. 2. Полковник І. Ушаков. “Чертеж Києву граду...” 1695 р. Фрагмент. Територія Ближніх печер (ЦДІАК України, ф. 52, оп. 1, спр. 13а)

Це підтвердили також натурні дослідження пам’ятки, виконані 1985 р.² Так, аналіз цегляного мурування пам’ятки дозволив встановити таку черговість будівництва різних об’єктів споруди. Спочатку (в XVII ст.) біля входу у Ближні печери була споруджена невелика кам’яна каплиця. Фрагменти її виявлені вищезгаданими дослідженнями в складі більш пізньої споруди. Потім була побудована церква над західним входом в печери, яка у свою чергу увійшла згодом до нині існуючого храму.

Тобто в 1700 р. Хрестовоздвиженська церква була не збудована, а перебудована... Саме в цей період храм набув архітектурного вигляду, що дійшов до наших днів”.³

¹ Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Корпус № 48. Міністерство культури і туризму України. Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень. К., 2008, с. 2.

² Укрпроектреставрація. Предварительные работы к проекту реставрации памятника архитектуры Крестовоздвиженской церкви. К., 1985, т. 1, с. 16-18.

³ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І.С. Мазепи. – К., 2005. – С. 131.

Щодо Хрестовоздвиженської церкви, то дійсно, вона дійшла до нашого часу майже без змін. На гравюрі Л. Тарасевича “Печера Преподобного отця нашого Антонія”, з “Печерського патерика” 1703 р., Хрестовоздвиженська церква зображена такою самою, як і сьогодні (Іл. 3). На гравюрі ми бачимо існуючі три бані. Велика центральна баня над середохрест'ям та дві маленькі над вівтарем і бабинцем. Гранчаста південна і напівкругла східна апсиди. Вже існують прибудовані до церкви ризниця і паламарня. Автор зобразив такі подробиці, як існуючий і досі, склеп біля південного боку паламарні. Тарасевич не нехтував дрібницями і тому залишив для нас безцінний інформаційний спадок. У тому числі і зображення комплексу споруд при входах до Близніх Лаврських печер, де до західного фасаду Хрестовоздвиженської церкви примикає Трапезна церква.

Іл. 3. Гравюра з книги “Печерський патерик”. Друкарня Києво-Печерської лаври. 1703 р.

Іл. 4. Гравюра із книги А. Кальнофойського “Тератургима” 1638 р. Фрагмент. Територія Близніх печер (НКПІКЗ, КПЛ-ГР-1551)

Іл. 5. Малюнок, який приписують голландському художнику Абрахаму Ван-Вестерфільду та датують 1651 р. Фрагмент. Територія Близніх печер

Іл. 6. План Близніх печер із книги І. Гербінія. 1675 р. Копія плану 1661 р. Фрагмент. Територія Близніх печер.

Аналізуючи графічні зображення споруд Близніх печер середини та другої половини XVII ст., можна стверджувати, що напередодні будівництва сучасної Хрестовоздвиженської церкви та Трапезної на цьому майданчику вже існував цілий комплекс споруд, зведених в 1638–1651 рр. (Іл. 4-6).

Гравюра на плані Афанасія Кальнофойського (Іл. 4) зафіксувала над входом до печери двоярусну дерев'яну споруду. Вхід до печер знаходився, ймовірно, в її першому ярусі, посередині; другий ярус увінчаний банькою з одним віконцем і шатровим дахом. За спорудою, з лівого боку від неї, знаходилась маленька дзвіниця у вигляді дерев'яного стовпа, накритего шатровим дахом і увінчаного хрестом. На схід від споруди зображено будинок наглядача Близніх печер. А з півдня територія майданчика закрита дерев'яним парканом. До зображення на гравюрі слід додати інформацію, яку подає О.В. Сіткарьова: “Так, А. Кальнофойський, описуючи територію печер, не згадує про наземну церкву над ними, а лише зазначає, що “Ход (в печери. – О.С.) для безпеки тих, що ходять, муром засклеплений”¹. З цього виходить, що цегляна споруда при вході в Близні печери існувала в 1638 р. Можливо це була цегляна підпірна стінка з дверним прорізом – входом до печер. Стінка ця знаходилася біля дзвонів за двоярусною дерев'яною спорудою, позначеною на гравюрі. Вірогідно, залишки саме цього мурування були

¹ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... – С. 130.

знайдені при виконанні архітектурних натурних досліджень співробітниками інституту “Укр-поектреставрація” у 1985 р.

Порівнюючи зображення комплексу споруд біля входу до Ближніх печер 1651 та 1661 р. (Іл. 5, 6), зроблені різними авторами з різницею у часі в десять років, ми бачимо багато спільного. Хрестовоздвиженська церква, яка займає домінуюче положення в Ближньопечерному архітектурному ансамблі, зображена у вигляді дерев’яного храму з двома верхами. З західного боку до нього примикає бабинець. Далі стоїть трьохярусна споруда – можливо дзвіниця, від якої починається крита галерея у напрямку верхньої Лаври. На східному боці майданчика біля Ближніх печер, який огорожений парканом, зображено будинок настоятеля.

Іл. 7. Трапезна церква на Ближніх печерах. Південний фасад. Сучасний вигляд.

Іл. 8. Фрагмент плану Києво-Печерської фортеці при Печерському монастирі 1744 р.

Уважно роздивляючись північний фасад Трапезної церкви на Ближніх печерах неможна не помітити дивне вирішення його західної частини. По-перше, два віконних прорізи майже вдвічі менші, ніж у східній частині. По-друге, вони чомусь не симетричні відносно пілястр з західного і східного боків. Деяке пояснення можна знайти на першому зображенні Трапезної церкви на Ближніх печерах, яке з’являється на гравюрі Л. Тарасевича (Іл. 3). Ми бачимо, що у західній частині фасаду, під банею, зображений між двох віконць дверний проріз. І це, на мій погляд, пояснює, чому ці вікна менші, ніж на західній частині фасаду – авторам необхідно було втулити сюди ще дверний проріз, який до нашого часу не зберігся. Можна припустити, що сандрики, півколонки та підвіконня у існуючому вигляді з’явилися вже після закладання (ліквідації) дверного прорізу. Підтвердження існування дверного прорізу у західній частині південного фасаду можна побачити на фрагменті плану Києво-Печерської фортеці при Печерському монастирі 1744 р.¹ (Іл. 8).

На цьому малюнку бачимо навидь дві двері у західній частині Трапезної церкви. Одна, як і на гравюрі Л. Тарасевича, на південному фасаді, а друга на західному. На перший погляд здається дивним, що в одне приміщення поруч знаходяться два входи. Порівнюючи фрагмент плану Київської фортеці при печерському монастирі 1744 р. з гравюрою Л. Тарасевича 1703 р., стає зрозуміло, що двері на західному фасаді – це перехід з західного ризаліту у Трапезну церкву, який не зберігся до 1744 р. Замість ризаліту зображено план дерев’яної прибудови і “Каменица для содержания бездомных людей”. І ще одна деталь. На плані до північної стіни Трапезної примикає маленьке приміщення з дверним і віконним прорізами. Ці прорізи збереглися й сьогодні. Але кресляр помилково поміняв їх місцями.

Оскільки на території Нижньої лаври печери та надземні споруди розміщені на крутих схилах, відбувалися часті зсуви ґрунту, і як наслідок – повна або часткова руйнація споруд. Можливо саме з цим пов’язано зникнення західного ризаліту. Проблема збереження схилів завжди була в центрі уваги керівництва монастиря, а згодом і Заповідника. Локальні інженерно-геологічні дослідження, проектні та будівельні роботи, пов’язані з їх збереженням, фактично ніколи не припинялися.

¹ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... – С. 133.

Виникає питання: чому віконні прорізи західної частини південного фасаду не симетричні відносно пілястр? Відповідь дуже проста: західна пілястра південного фасаду у двічі вужча ніж західна стіна. Тому віконні прорізи під банею розташовані симетрично тільки відносно стін інтер'єру. Цікаво, що південна і північна стіни теж удвічі вужчі західної. Це пов'язано з тим, що в середині західної стіни спочатку були влаштовані сходи нагору. Сьогодні потрапити на них неможливо, бо дверний проріз, який знаходиться поруч з сучасним входом до Трапезної церкви, ліворуч від нього, закладено цеглою.¹ Ці сходи позначені на плані Хрестовоздвиженської церкви та Трапезної 1744 р. (Іл. 8). І тут виникає логічне запитання: куди можна було потрапити піднявшись цими сходами? На другий поверх втраченого ризаліту – неможливо, бо він був, судячи з гравюри Л. Тарасевича, нижчий за перший поверх Трапезної і тому не міг мати свого другого поверху. На сходи, що вели до хорів Хрестовоздвиженської церкви можна потрапити і сьогодні через дверний проріз у північній стіні Трапезної біля західного входу до цього храму. Отже, безперечно, цими сходами підіймалися на горище. Але навіщо такі капітальні сходи для підйому на маленьке за обсягом горище? Частина горища, над втраченим ризалітом Трапезної була маленька і низька, а на східну його частину, значно більшу і вищу, неможна потрапити, бо шлях перекрито об'ємом підбанника.

Можна зробити припущення, що піднявшись внутрішньостінними сходами на горище, далі, через дверний проріз у західній частині підбанника потрапляли в його середину, на плоске дерев'яне перекриття між першим поверхом Трапезної церкви і її банею, яка на той час використовувалася як дзвіниця. Можливо ця дзвіниця проіснувала до будівництва великої дзвіниці, яка сьогодні знаходиться над галереєю до Ближніх печер.

Після зняття дзвонів дерев'яне перекриття розібрали, дверний проріз, що виходив до сходів та проріз на південному фасаді заклали цеглою. До західної стіни у 1839 р. прибудували великий теплий двоповерховий корпус, який, крім іншого, слугував проходом між галереєю до Ближніх печер та Трапезною церквою². В цей же час існуючий західний вхід до Трапезної було перероблено – він став приблизно вдвічі більшим³.

На підставі проведених досліджень пропонуються реконструкція південного фасаду Трапезної церкви на Ближніх печерах в різні будівельні періоди.

Іл. 9. Хрестовоздвиженська церква на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку на період 1662–1670 рр. Реконструкція автора.

Іл. 10. План Хрестовоздвиженської церкви та підпірної стіни з входом до Ближніх печер на період 1662–1670 рр. Реконструкція автора.

У такому вигляді (Іл. 9, 10) Хрестовоздвиженська церква проіснувала довгий час, якого вистачило для руйнації лицьової поверхні цегли підпірної стінки від рівня існуючої на той час денної поверхні землі аж до верху дверних прорізів входу до печер і на хори самої церкви. Це характерні руйнації, пов'язані з підвищеною вологістю повітря в печерах в зимовий період. Волога випадала у вигляді конденсату на стіні з боку інтер'єру, накопичувалася в стіні і замерзала на фасаді розриваючи цеглу. Зважаючи на те, що підпірна стіна виходила на південь, можна стверджувати, що цикли замерзання та відтаювання у зимовий період траплялися раз на добу: вночі вода замерзала, а вдень відтаювала.

¹ НКПІКЗ. Лук'янченко В.І. Звіт про дослідження Трапезної на ближніх печерах (Корп. № 48), с. 13.

² НКПІКЗ. Паспорт пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. Корп. №48А. К., 2008, с. 2.

³ НКПІКЗ. Лук'янченко В.І. Звіт про дослідження Трапезної на ближніх печерах (Корп. № 48), с. 13.

Ремонтні роботи з реставрації лицьової поверхні цегли підпірної стіни біля західного входу до Ближніх печер регулярно проводилися аж до встановлення водяного опалення в Трапезній церкві. Сліди цих робіт було знайдено під час натурних досліджень 2013 р.¹

При спорудженні Трапезної існуючу підпірну стіну використали, як основу для північної стіни церкви. Стіна, в середині якої зводилися сходи до дзвіниці, перекрила більшу половину віконного прорізу печерної келії². І тому будівельники заклали залишки прорізу цеглою.

Іл. 11. Хрестовоздвиженська та Трапезна церкви на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку у 1703 р. Реконструкція автора.

Іл. 12. План Хрестовоздвиженської та Трапезної церкви на Ближніх печерах у 1703 р. Реконструкція автора.

Саме з цього часу споруда, яку ми зараз називаємо Трапезною церквою на Ближніх печерах, почала своє існування. Зазвичай трапезна церква складається з цілого комплексу приміщень спеціального призначення. Це – церква, трапезний зал та підсобні (технологічні) приміщення: кухня, хлібна, комори. Для порівняння подано декілька обмірних планів відомих трапезних церков.

Іл. 13. Обмірні плани відомих трапезних церков: 1 – Трапезна церква (1713) Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві; 2 – Введенська трапезна церква (1677) Троїцького монастиря в Чернігові; 3 – Микільська шпитальна церква (XVII ст.) Києво-Печерської лаври; 4 – Трапезна церква (1696–1701) Видубецького монастиря у Києві; 5 – Петропавлівська трапезна (XVI–XVII ст.) Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверському, 6 – Трапезна церква в Софії Київській (1722)³.

Як правило, у трапезних церквах кінця XVII – початку XVIII ст. церква і трапезний зал відокремлювалися від технологічної частини споруди просторими передпокоюми. Трапезний зал завжди опалювався (маються на увазі наші широти), споруда була теплою і тому до передпокоїв можна було потрапити з зовні через гранчасті ротонди, що виконували функцію тамбура. А в

¹ НКПІКЗ. Лук'янченко В. І. Звіт про дослідження Трапезної на ближніх печерах (Корпус № 48).

² Там само, с. 11, 12.

³ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог. В 4-х т. / Гл. редкол.: Н. Л. Жариков (гл. ред.) и др. – К. : Будівельник, 1983–1986.

Петропавлівській трапезній церкві (XVI–XVII ст.), у Спасо-Преображенського монастиря в Новгороді-Сіверському, під час археологічних досліджень 2003–2004 рр., була знайдена господарча (кухонна) каналізація. Таким чином, трапезна церква – це складний комплекс із спеціальним функціональним і технологічним зонуванням певного набору приміщень.

Чи є щось спільне між планами Трапезної церкви на Ближніх печерах і наведеними вище планами трапезних? На погляд автора – крім часу спорудження, нічого. Трапезна на Ближніх печерах дійсно культова споруда, але її призначення інше, ніж це записано в паспорті об'єкта культурної спадщини. У неї немає вітваря, іконостасу, вітварної частини, замість цього є вхід до Хрестовоздвиженської церкви. Припустимо, що це трапезна палата при Хрестовоздвиженській церкві на Ближніх печерах. Тоді виникає питання – де знаходиться кухня, в західному ризаліті? Дуже сумнівно: площа технологічних приміщень мала бути вдвічі, або втричі більша за трапезний зал. Крім цього, трапезний зал мав бути теплим. Але слідів печей або димохідних каналів під час натурних архітектурних досліджень знайдено не було. Саме ж приміщення трапезного залу дуже мале і є транзитним для виходу на дзвіницю, західного входу до Ближніх печер, входу до хорів і західного входу до Хрестовоздвиженської церкви. Можна припустити, що переходи ченців до печер, хорів, дзвіниці і церкви не збігалися у часі з їх трапезою. Але наявність столів і лав – обов'язкових атрибутів трапезних залів, безперечно заважали пересуванню людей. І як пояснити те, що простір церкви відокремлено від трапезного залу урочистим порталом з глухими дверима, в той час як в інших випадках трапезний зал лаконічно перетікає в простір самої церкви, утворюючи єдиний об'єм? Все назване свідчить про те, що визначення корп. № 48, як трапезної церкви на Ближніх печерах не відповідає дійсності.

Вже до 1744 р. західний ризаліт зникає і на його місці з'являється дерев'яна прибудова (Іл. 8, 14). Через деякий час на місці дерев'яної прибудови і двоповерхової вежі споруджується Тепла церква Преподобних Печерських старців, яка існує досі (Іл. 15).

Іл. 14. Хрестовоздвиженська та Трапезна церкви на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку у 1744 р. Реконструкція автора.

Іл. 15. Хрестовоздвиженська та Трапезна церкви на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку після будівництва Теплої церкви Преподобних Печерських старців у 1836 р. Малюнок автора.

Іл. 16. Трапезна церква на Ближніх печерах. Сучасний план по матеріалам натурних досліджень.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017